

GT8 - Imagens de ruptura nas narrativas

Imagens intersemióticas: a percepção e experiência estética do sublime no erotismo poético do Dr. Ângelo Monaqueu

Mestranda Maria Celia Moro Kimura (UNESP)

RESUMO

Tomando como base a sensualidade na obra do Dr. Ângelo Monaqueu, heterônimo do Prof. Dr. Omar Khouri, será explorada a percepção na obra visual número 15 do artista. Apresentada no livro *Poemas da Mãe*, a imagem conduz o expectador a uma experiência estética em que a sensualidade implícita/explicita no poema intersemiótico, traduz em quase brutalidade visual, a intencionalidade do Sublime de Longino. Afirma a experiência do espectador em uma pansemiótica metafísica utilizando a experiência poética, a percepção de forma e conteúdo, tanto como o juízo estético kantiano para a harmonização da expressão sensível e fenomenológica da arte, onde fruição da obra torna possível a apreensão do conteúdo a partir da percepção iniciada na contemplação.

Palavras-chave: "percepção, sublime, imagem, intersemioticidade".

ABSTRACT

*Based on sensuality in the work of Dr. Ângelo Monaqueu, heteronym of Prof. doctor Omar Khouri, perception will be explored in the artist's visual work number 15. Presented in the book *Poemas da Mãe*, the image leads the viewer to an aesthetic experience in which the implicit/explicit sensuality in the intersemiotic poem translates into almost visual brutality, the intentionality of Longino's Sublime. It affirms the spectator's experience in a metaphysical pansemiotics using the poetic experience, the perception of form and content, as well as the Kantian aesthetic judgment for the harmonization of the sensitive and phenomenological expression of art, where enjoyment of the work makes it possible to apprehend the content from of perception initiated in contemplation.*

Key-words: "perception, sublime, image, intersemioticity".

INTRODUÇÃO

Omar Khouri, poeta, pintor, artista plástico e professor, um dos maiores especialistas em poesia concreta do Brasil, sob o heterônimo de Dr. Ângelo Monaqueu, criou em 2008, em seu livro intitulado **Poemas da Mãe**, uma obra de singular expressividade dentro das poéticas da visualidade. Contando com textos persuasivos, envolventes e instigantes, parte de um viés em que a estrutura visual confere identidade sensual e exalta o corpo como extensão do

imagético proposto. A obra como um todo, composta de provocante expressividade sensual, contorna, interligando e interagindo com a percepção da sensualidade e sexualidade, a representação, personificada e extravagante da prova física de um corpo, atuando como em plena existência sígnica.

Nos deteremos no impacto visual e intencional do poema **O Dia em que Nasci**, MONAQUEU (2008), uma visão de composição auto explicativa, construída com a simplicidade do uso de sinais de pontuação que servem para inclusão de informação acessória e texto explicativo como extensão da imagem. Os parênteses, trabalhando sob a forma poética concreta de expressão, em tempo e espaço, assinalam a intenção de não neutralidade ou de separação de ideias que coexistem num misto de ideais e exclusões. Se apresentam como isolamento de um conteúdo, uma suspensão de juízo consciente, no qual a visualização atrai, envolve e transporta o espectador para uma subjetividade compartilhada. Tais visões estão estampadas na forma e composição poética da figura, **um poema objeto**.

...na boceta de minha mãe,
se bem me lembro...

MONAQUEU (2008, p. 49)

Olhar para o objeto cria a expectativa, uma espera do que virá ou não, do que pode estar lá dentro. Um tempo, suspenso no espaço entre dois sinais gráficos, expandido inter semioticamente, nas palavras abaixo da imagem. Em uma metáfora para o nascimento ou

surgimento do corpo no mundo, os parênteses, vagina da mãe, se tornam a porta de entrada e o auge do conhecimento recebido através da exposição ao mundo. Parênteses como representante físico da percepção de corpo, que impõe corpo, apresenta um novo corpo ao mundo, em um sugestivo parto através do corpo e de ideias que brotam da visualidade aterradora do recém nascido, ao se deparar com uma existência ainda sem reconhecimento do eu, mas pontuada de sensações, que irão acompanhar o desenvolvimento e direcionar olhares. Age como ponto de surgimento, rompimento e eclosão de intencionalidades, reinventando uma conquista de espaços, expressa em análise humorística de auto-observação.

PARÊNTESES OU ÍCONE/ÍNDICE

Parênteses, de origem etimológica grega *parentithenai*¹. Sinal gráfico com função de pontuação que dependendo de seu uso pode estabelecer ligações diferentes com a informação contida em seu interior, como introduzir ou delimitar ideias, desviar ou agrupar assuntos que necessitem, na estrutura de escrita apresentada, um destaque. Os parênteses formadores da visualidade do poema, viabilizam, junto aos três pontos no início e ao final da escrita, indicativos semióticos da existência anterior e posterior de informações que devem ser buscadas no interior do que foi isolado.

SIGNO

O **Signo**, é aquilo que estabelece um tipo de comunicação, com uma mensagem a ser comunicada, carregada de informações que deseja apresentar sobre si e que, por qualquer de seus aspectos, será interpretada por qualquer um que esteja presente, VOLLI (2015). PEIRCE (2010), é aquilo que está no lugar do que se apresenta aos sentidos e é

¹ *Paratithenai*, verbo que significa “colocar ao lado de”, formado por *para*, “além”, mais *tithenai*, “colocar ou pôr”.

compreendido pela mente, em um exame que divide o signo e o qualifica conforme apresenta suas especificidades e categorias², de acordo com o modo como se apresenta.

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. (PEIRCE, 2010, p.46)

Ao resultado dessa interpretação peirceana do signo segue-se um conjunto de especificidades apreendidos do contato com o que Peirce chamou de *Representâmen*³, ou seja o primeiro signo e seu resultado na mente, denominado **interpretante**. Levando-se em conta que o signo representa alguma coisa completa, seu interpretante, no caso dos parênteses do poema apresentado, pode ser visto como o Ícone do signo, já que o **Ícone** segundo Peirce é “qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente individual ou uma lei...” PEIRCE (2010, p.47), reduzindo o formato a ser analisado a uma das denominações do signo e assim recortando a especificidade a ser desenvolvida com vistas “...na medida em que for semelhante a essa coisa e utilizado como um seu signo.”. Esse signo, apresentado já em forma de Ícone, além de representar, ou seja “estar em lugar de, isto é, estar numa tal relação com um outro que, para certos propósitos, é considerado por alguma mente como se fosse esse outro” PEIRCE (2010, p.61), ele próprio o signo original, que não está presente, surge como ícone do ícone primeiro, a vagina, constituindo o que PEIRCE (2010) chamou de **hipoícone**.

Imagens, diagramas, caráter representativo de um Representâmen... Qualquer imagem material, como uma pintura, é grandemente convencional em seu modo de representação; porém em si mesma, sem legenda ou rótulos, pode ser hipoícone. (PEIRCE, 2010, p.64)

Deste modo, temos o hipoícone como base para argumentação, sem ligá-lo ao texto

² O conceito peirceano de signo obedece a uma categorização lógico-filosófica, em que o signo é desmembrado e tem todas suas partes estudadas, nomeadas e qualificadas, como independentes e em relação a outras partes do signo. Levando a resultados cujas partes e o todo podem divergir mas mesmo assim pertencer ao signo original.

³ O próprio signo, algo que representa algo para alguém.

explicativo, que também faz parte da **função poética**⁴, como expressão intersemiótica. O poema, dividido em duas partes, imagem e palavras independentes, se traduzem sem se anularem, funcionam, um como **Hipoícone** e outro como **Ícone** do mesmo signo.

PERCEPÇÃO

A intenção, ou o que o signo deseja comunicar, apresentada através desses meios de comunicação, necessitam que a mensagem passe por uma relação convencional, como objeto cognoscível, faça parte daquilo que tenha alguma ligação com algum objeto de nosso repertório anterior, obedecendo a experiência pessoal do intérprete, no princípio peirceano de **Abstração**, “uma espécie de observação” PEIRCE (2010, p.45). Apoiado nesse material referencial, cria-se uma associação de ideias reconhecidas que se ligam naturalmente. “O signo não é uma coisa, mas uma relação social e cultural.” (VOLLI, 2015, p.35-36).

Para Peirce, não há, e nem pode haver, separação entre percepção e conhecimento. Segundo ele, todo pensamento lógico, toda cognição, entra pela porta da percepção e sai pela porta da ação deliberada. (SANTAELLA, 1993, p.16)

Do mesmo modo, (DESCARTES, 1996, p.143) reconhece as percepções como “conhecimentos existentes em nós” de coisas representadas que não têm, necessariamente como origem, a alma⁵, mas estão presentes nas paixões⁶ da alma.

...pois é certo que não poderíamos querer qualquer coisa que não percebêssemos pelo meio que a queremos; e, embora com respeito à nossa alma seja uma ação o querer alguma coisa, pode-se dizer que é também nela uma paixão o perceber que ela quer; todavia, dado que essa percepção e essa vontade são efetivamente uma mesma coisa, a sua denominação faz-se sempre pelo que é mais nobre e por isso não se costuma chamá-la paixão, mas apenas ação. (DESCARTES, 1996, p.143-144)

⁴ Construção estética do texto.

⁵ Substância ligada ao corpo, que juntos atuam para criar e manifestar o pensamento.

⁶ A atuação de um ímpeto irrefletido do corpo que deve ser controlado.

A visualidade estabelecida através da percepção determina a intenção do autor e direciona a imagética da obra a uma espacialidade prevista e ligada a consonância dos elementos ofertados. O que afirma a ideia de que o conteúdo universal da imagem se expressa não apenas pelo padrão formal, mas também pelo assunto, agindo sobre a relação da imagem com o objeto em conjunto na percepção.

Um momento de reflexão mostra que o sexo, como qualquer outro assunto particular, nunca pode ser o conteúdo fundamental de uma experiência artística válida. Ele serve apenas como material formal, empregado pelo artista para mostrar as ideias que seu trabalho fundamentalmente visa. Este material formal é constituído pelo conjunto dos fatos visuais apresentados no trabalho. (ARNHEIM, 1998, p.450)

A imagem utilizada para comunicar, carrega nos detalhes de sua composição, segundo ARNHEIM (1998), o esqueleto estrutural que revelará o tema dinâmico da história, agindo não apenas no sentido da visão, mas despertando correspondentes no observador.

A reação do observador é mais do que uma mera tomada de conhecimento de um objeto externo. As forças que caracterizam o significado da história chegam vivas ao observador e produzem uma espécie de participação ativa que distingue a experiência artística da aceitação separada da informação. (ARNHEIM, 1998, p.452)

Esse trabalho entre o padrão formal, a forma em que se apresenta e seu conteúdo final, ou seja, seu próprio conteúdo, constituem instrumentos da forma artística “Eles servem para dar corpo a um universo invisível”, ARNHEIM (1998, p.452). Aprofunda-se a inteligibilidade da percepção ao destacar sua ação preenchedora de um campo intersticial, em que ocorrem trocas entre o objeto visto e o objeto percebido “aquilo que a nós se apresenta do mundo lá fora e o nosso mundo interior”, SANTAELLA (2010, p.11), caracterizando a percepção como a coluna dorsal da arte, em que o entendimento da obra e dos simbolismos despertados na mente como algo sensível, levam a uma emoção.

EMOÇÃO E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

A emoção, na história do pensamento ocidental, foi para os estóicos, algo sem função⁷ nem finalidade. Para DESCARTES (1996) e KANT (1996) , a emoção seria, uma doença da alma. Desviaria o homem de seu ideal, a apatia. Para HEGEL (2009, p.52), as emoções, seriam algo subjetivo, atuando umas com as outras sem relações aparentes, como vãs opiniões, pois “O sentimento pertence a uma região obtusa, indeterminada do espírito, ou representa a forma desta região. Tudo o que se experiencia fica enfraquecido, velado, e permanece subjetivo.”. Assim, a emoção funcionaria em alguns casos como algo a ser superado, como indicativo de controle das ações e preservação do corpo, espírito e raciocínio.

Já ABBAGNANO (2007), descreve a emoção de modo diverso, conferindo-lhe função e finalidade.

Em geral, entende-se por esse nome qualquer estado, movimento ou condição que provoque no animal ou homem a percepção de valor (alcance ou importância) que determinada situação tem para sua vida, suas necessidades, seus interesses. (ABBAGNANO, 2007, p.363)

Tal raciocínio concorda com ARISTÓTELES (1996) quando este explicita como o uso da emoção junto à ação, se relacionam para o alcance de um entendimento e refinamento moral do homem, já que “toda emoção e toda ação são acompanhadas de prazer ou sofrimento, pela mesma razão a excelência moral se relacionará com os prazeres e sofrimentos”, ARISTÓTELES (1996, p.140), estabelecendo o significado e função da emoção na operação racional, o alcance da compreensão da existência do humana no mundo, e o contato com o **Sublime**.

MONAQUEU (2008) se utiliza da emoção como procedimento para causar choque, induzindo o interpretante a uma abstração geradora de empatia. Onde a função poética do

⁷ Função, do grego *ergon*, conforme apresentado na República de Platão, a operação das virtudes que em conjunto dirigem a alma.

poema criado busca causa e efeito no observador.

A coisa da iconicidade, aí, é óbvia e choca, porque o **eu** lírico fala em boceta de mãe, da própria mãe. Seria o que viu ao sair da própria mãe, num parto natural, pouco antes de pôr a cabeça para fora. (KHOURI, 2008, p.50)

Deste modo, o erotismo implícito na imagem, reforçador de sensações e ideais buscados pelo corpo, apresenta-se como uma exposição de legitimidade do corpo no espaço físico, que se estabelece na realidade ao se posicionar como parte de um todo irrompido da experiência estética do observador.

A expressão é o esclarecimento da emoção turva; nossos apetites se reconhecem ao refletirem no espelho da arte, e, ao se reconhecerem, transfiguram-se. Ocorre então uma emoção distintivamente estética. Ela não é uma forma de sentimento que tenha existência independente desde o início. É uma emoção induzida por um material expressivo e, por ser evocada por esse material e estar ligada a ele, consiste em emoções naturais que foram transformadas. (DEWEY, 2010, p.172)

MONAQUEU (2008), na imagem dos parênteses, denuncia abertamente desejos crus, entregando a sexualidade implícita da imagem, junto ao direcionamento das palavras, que abaixo, traduzem a intenção, como parte da participação de pormenores escondidos. Convida, sem resguardo, à experimentação audaciosa do auto reconhecimento, como experiência estética.

Destaca que além da percepção ser o passo inicial em direção à experimentação como reconhecimento, ainda é a expressão sensível e fenomenológica da arte, aquilo que aparece e pode ser descrito como o ponto de partida da obra, enquanto o conteúdo é tudo aquilo que está impresso na obra, elementos que não são possíveis de serem ditos, incoscientes, mas são sensíveis à percepção do observador, “o domínio do inconsciente nunca poderia entrar em nossa experiência sem o reflexo das coisas perceptíveis”, como explica ARNHEIM (1998, p.453). Compelindo o observador a compartilhar a emoção.

O SUBLIME

Para produzir a majestade, a grandeza de uma expressão e a veemência, meu jovem amigo, é preciso acrescentar também as aparições, como o mais próprio a fazer. nesse sentido, pelo menos, é que alguns as chamam 'fabricantes de imagens'. Pois se o nome aparição é comumente atribuído a toda espécie de pensamento que se apresenta, engendrando a palavra, agora o sentido que prevalece é esse: quando o que tu dizes sob efeito do entusiasmo e da paixão, tu crês vê-lo e tu o colocas sob os olhos do auditório. (LONGINO, 1996, p.67)

A imagem dos parênteses, boceta, apesar de traduzir, reduzir e transformar referências e intenções, transferindo a linguagem falada e escrita para um banco imagético de relações e referências em um jogo simbiótico com a forma, guia o olhar para interpretações que geram camadas de emoções. Temos assim o contexto do artista e o contexto do espectador envolvidos na recepção e interpretação a partir da imagem, ou seja, o exterior, objetivo e o interior, subjetivo. A imagem estabelecendo relação referencial, de totalidade com a coisa.

Surge dessa inteligibilidade, uma leitura interpretativa sígnica baseada na empatia que reterá o espanto, em que a polissemia imagética da arte conduz a conclusões diversas e dissonantes que a obra de arte nunca se conclui, e tal como ECO (1969, p.16) afirma, está aberta "...e muda continuamente: quando não muda o objeto, mudam os métodos para interpretá-lo." e como apresenta ARISTÓTELES (1996, p.39), é coerente consigo mesma, pois "...a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade." . Materialmente imprescindível para se atingir o objetivo do Sublime.

A experiência estética, apoiada como anteriormente falamos, na fruição do objeto, de forma e conteúdo apresentado à percepção, racionalizado pela representação, delineia um juízo sensível, que será aceito em conjunto com a composição total da obra, sem que aprisione a conceitos de entendimento único. O signo está atuando no interpretante. Sem que para tal desobedeça o papel propulsor e agregante da *phantasia*⁸ exposta em LONGINO

⁸ Latim. Aptidão de ver, aparição, imagem construída pela imaginação e aceita como real pela mente. Algo que precede a reflexão.

(1996), que em uma citação de Filóstrato⁹, afirma que a *phantasia* se utiliza do que não viu para inferir o que se apresenta, em “movimento inverso da percepção” LONGINO (1996, p.29), precedendo a reflexão sobre as figuras.

O Sublime pode ser descrito como célebre, uma unidade do pensamento que ultrapassa a possibilidade de apreendimento da razão e “exprime, sobretudo um juízo de admiração entusiasta, quer na ordem estética, quer na ordem moral, quer na ordem intelectual” (LALANDE, 1996, p.1067). MONAQUEU (2008) busca pelo sublime e sua estética, onde a questão moral não se sobrepõe à outras, age apenas como um resultado do *Ethos*¹⁰, e mesmo ocupando um lugar de importância, presente como item de composição do todo, não se sobressai como caráter principal e norteador no entendimento da imagem. Catalisa o entendimento e sensações ressignificando a unidade do discurso.

*Peri Hypsous*¹¹ ou Do Sublime, foi o primeiro texto a tratar a retórica sob a ótica de uma estrutura criada para impactar o espectador. Um tratado sobre a persuasão, a metodologia do agir durante a composição de uma obra, para atingir o espectador e nele causar um sentimento estético. LONGINO (1996), ou Pseudo-Longino¹², une orador e ouvinte, no sublime através da percepção e participação do ouvinte.

Pois, por natureza de certa forma, sob o efeito do verdadeiro sublime, nossa alma se eleva e, atingindo soberbos cumes, enche-se de alegria e exaltação, como se ela mesma tivesse gerado o que ouviu. (LONGINO, 1996, p.51)

O sublime, versa sobre a condução do ouvinte ao maravilhamento em que toda atenção e sentimentos empregados, levam a uma experiência estética, sofrendo os efeitos de uma comunhão entre aquilo que foi apresentado e seu repertório sentimental próprio. Agindo como o que JAKOBSON (1976) apresenta como função representativa, carregando a função poética atuante como mediação fática de pensamentos entre emissor e receptor.

⁹ Flávio Filóstrato (c. 170-250), também chamado Filóstrato, o Atenense, escritor grego.

¹⁰ Grego. Ética, um conjunto de costumes sociais para a boa convivência.

¹¹ Grego antigo, Peri, ao que algo que se relaciona e Hypsous, o que ultrapassa o enlevo.

¹² Usa-se pseudo antes do nome do autor quando não há evidências históricas de autenticidade da autoria do texto.

LONGINO (1996) cuida do método para criar uma obra que cause no ouvinte uma catarse própria de um ritual religioso, que por intermédio da *Pathos*¹³, levaria o observador à purificação da alma através do maravilhamento. ARISTÓTELES (1996) já discursara, em **A Poética**, sobre tais procedimentos para o enlevo que a composição artística tem o poder de despertar, criando um guia, elencando métodos e procedimentos.

Artes há que se utilizam de todos os meios citados, quero dizer, do ritmo, da melodia, do metro, como a poesia dítirâmbica, a dos nomos, a tragédia e a comédia; diferem por usarem umas de todos a um tempo, outras ora de uns, ora de outros. A essas diferenças das artes me refiro quando falo em meios de imitação. (ARISTÓTELES, p.32)

Tanto LONGINO (1996) quanto ARISTÓTELES (1996) utilizam a retórica como catalisador na dinâmica da experiência do público. Dado que a comunhão com algo transformador e enobrecedor persiste na memória do ouvinte, criando um vínculo tal, que o efeito não se dissipe. Utilizam-se para isso, da percepção, como veículo do contato com o objeto e inteligibilidade contextual cognitiva.

A título de exemplo podemos citar a obra de SÓFOCLES (1998), **Édipo Rei**, em que Édipo fugindo do destino traçado pelas *moiras*¹⁴, acaba por concretizar a previsão. Há neste momento um entendimento e participação do público. Édipo se reconhece culpado, e por meio da auto punição, se eleva ao nível de herói ao escolher como purgação de seus atos, o sofrimento e o horror de uma vida no escuro. O público se reconhece como partícipe do ato.

Quando, entre pessoas se divergem por seus costumes, seus gêneros de vida, seus gostos, suas idades, suas linguagens, as opiniões convergem ao mesmo tempo para um só e mesmo ponto, sobre as mesmas coisas, então, provenientes de testemunhos discordantes, como um julgamento e um assentimento, vêm trazer ao objeto admirado a garantia forte e incontestável. (LONGINO, 1996, p.52)

O observador experimenta o *Talmas*¹⁵, espanto e *pathos*, dor, elementos principais

¹³ Empatia, experiência de compartilhar a dor alheia.

¹⁴ Na mitologia grega, três irmãs responsáveis por determinar o destino dos deuses e dos homens.

¹⁵ Talmas, o espanto diante da realidade.

utilizados para se atingir a catarse, inspirados pelas *musas*¹⁶ e a por elas conduzidos, segundo PLATÃO (1996). Podemos entender que a musa que inspira o autor é a mesma que inspira o público, resultando no que mais tarde seria descrito como **experiência estética**, pois tal é algo vivenciado apenas por aquele que é tocado pela musa, a partir da *aesthesis*¹⁷. PLATÃO descreve tal experiência como um *enthousiasmos*¹⁸, palavra que chega até tempos contemporâneos reduzida à tradução de inspiração, sem denotar ideia teológica.

KANT (1996), pensou o Sublime a partir de sua relação com o Belo, reinterpretando e renomeando-o diretamente à uma nova categorização, como um estilo artístico pertencente ao que chamou de **juízo de gosto**, singular e empírico, quando o objeto é percebido pelo observador subjetivamente ou um juízo universal, à priori¹⁹.

MONAQUEU (2008), introduz aquilo que perpassa todos os seres vivos e neles encontra eco apriorístico, o desejo. Além da escrita que remete e obedece a percepção, pode-se dizer que transita livremente e com autoridade tanto na expressão visual, quanto na verbal em forma de representação, criando uma versão própria de tradução intersemiótica de um, em outro modo de expressão, com imagem e texto separados, mas unidos na intenção do objetivo sublime.

COSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecedor de grego clássico e da arte poética, parece compreender e utilizar-se do *Thaumaston*²⁰, induzindo o ouvinte/espectador, em sua retórica, uma sensualidade e sexualidade de paixão descontrolada, apresentadas em um cenário de construção visual que conduz o observador à experiência de sair de si e encarar uma realidade onde *pathos* sobrepuja a ética e a razão, produzindo uma epifania persuasiva, em que o resultado é uma

¹⁶ Figura feminina da mitologia grega fonte de inspiração nas artes e ciências.

¹⁷ Capacidade de sentir o mundo.

¹⁸ Enthousiasmos, do grego in+Theos, estar preenchido tomado por deus.

¹⁹ Verdade que não pode ser fundamentada na experiência.

²⁰ Thaumaston, o espanto, utilizado como componente para a composição da tragédia na Poética de Aristóteles.

ruptura, um choque, um incômodo, que retira o ouvinte de seu lugar de conforto, acentuando e despertando características de relação direta e inconsciente com o objeto representado.

Essa constante grega de apregoamento do espanto no discurso, sobrepuja a ética e a razão, porém o Sublime não exclui *ethos*, ética ou conduta e *logos*²¹, razão, pois na criação retórica é preciso ser lógico para criar pertencimento com o espectador, associando e identificando os elementos apresentados para seu convencimento.

Nesse conjunto em que não há exclusão e sim o trabalho conjunto de construção, *pathos*, *ethos* e *logos* agem em conjunto para a afirmação da experiência estética. MONAQUEU (2008), utiliza o assombro como propedêutica para a apreciação do conjunto, pois a experiência estética pertence ao expectador e é catalisada pela imagem que apresenta e representa o ideal do artista, sem que a linguagem utilizada interfira na intenção. Se apresenta como seu próprio Doríforo²² de Policleto, compondo a medida a *vigorar*²³ sobre si, apoiado em uma realidade, ou seja naquilo que pode ser visto e medido, constituindo e determinando a poesia em duas dimensões, o pensamento e a linguagem.

REFERÊNCIAS

- ABBAGNANO, Nicola. *Dicionário de filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- ARISTÓTELES. *Os pensadores*. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte e percepção visual - uma psicologia da visão criadora*. São Paulo: EditoraPioneira, 1998.
- DESCARTES, Rene. *Os pensadores*. São Paulo - SP: Nova Cultural, 1996.
- DEWEY, John. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- ECO, Umberto. *Obra aberta*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
- HEGEL, G. W. F. *Curso de estética - o belo na arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2009
- JAKOBSON, Roman. *Linguística e comunicação*. São Paulo - SP: Cultrix, 1976.
- KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. São Paulo - SP: Nova Cultural, 1996.
- KHOURI, Omar. Comentário. In: MONAQUEU, Ângelo. *Poemas da mãe*. São Paulo: Nomuque Edições, 2008, p. 50.

²¹ Logos: razão. Utilizado na composição com o objetivo de persuadir através de um resultado lógico.

²² Estátua grega(460 e c. 420-410 a. C.) criada pelo escultor grego Policleto, que serviu na antiguidade como cânone das proporções ideais do corpo humano.

²³ O acontecer poético, que se desvela durante o decorrer temporal, algo subjetivo ao entendimento.

LALANDE, André. *Vocabulário técnico e crítico da filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

LONGINO. *Do sublime*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

MONAQUEU, Ângelo. *Poemas da mãe*. São Paulo: Nomuque Edições, 2008.

PEIRCE, Charles S. *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

PLATÃO, *Os pensadores*. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SANTAELLA, Lúcia. Introdução. In: BARROS, Anna. *A arte da percepção : um namoro entre a luz e o espaço*. São Paulo: Annablume Editora, 2010, p. 9 a 12.

SANTAELLA, Lúcia. *A percepção - uma teoria semiótica*. São Paulo: Experimento, 1993.

SOFOCLES. *Édipo rei*. Porto Alegre: L&PM, 1998.

VOLLI, Ugo. *Manual de semiótica*. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

ICONOGRAFIA

15. Ângelo Monaqueu. 2008. 10cm x 6,5cm, impresso em Polem Soft 120/m².

Como citar este texto:

KIMURA, Maria C. M. Imagens intersemióticas: a percepção e experiência estética do sublime no erotismo poético do Dr. Ângelo Monaqueu. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-15.